

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19085718>

ZAMONAVIY MUZEYSHUNOSLIK VA YANGI O‘ZBEKISTON MUZEYLARI

Sattorova Xurshida Nurmatova

Termiz davlat-muzey qo‘riqxonasida ilmiy xodim

ANNOTATSIYA

Bugungi globallashuv va axborotlashuv davrida madaniy merosni asrash, uni ilmiy asosda tadqiq etish hamda kelajak avlodlarga yetkazish muhim strategik vazifalardan biri hisoblanadi. Shu jarayonda muzeylar jamiyatning ma'naviy, ilmiy va madaniy taraqqiyotida muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy muzeyshunoslik fanining rivojlanishi esa muzeylar faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy muzeyshunoslikning mohiyati, O'zbekiston muzeylarida olib borilayotgan islohotlar, innovatsion texnologiyalar, mavjud muammolar va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *san'atshunoslik, pedagogika, kataloglashtirish, konservatsiya va restavratsiya, kommunikatsiya, menejmenti, menejmentini*

АННОТАЦИЯ

В современную эпоху глобализации и информатизации сохранение культурного наследия, его научное исследование и передача будущим поколениям являются одной из важных стратегических задач. В этом процессе музеи играют важную роль в духовном, научном и культурном развитии общества. Развитие современной музеологии выводит деятельность музеев на новый уровень. В данной статье анализируется сущность современной музеологии, проводимые реформы в музеях Узбекистана, инновационные технологии, существующие проблемы и перспективы развития.

Ключевые слова: история искусства, педагогика, каталогизация, консервация и реставрация, коммуникация, управление, менеджмент

ABSTRACT

In today's era of globalization and informatization, preserving cultural heritage, researching it on a scientific basis and passing it on to future generations is one of the important strategic tasks. In this process, museums play an important role in the spiritual, scientific and cultural development of society. The development of modern museology is taking the activities of museums to a new level. This article analyzes the essence of modern museology, the reforms being carried out in the museums of Uzbekistan, innovative technologies, existing problems and development prospects.

Keywords: art history, pedagogy, cataloging, conservation and restoration, communication, management, management

Zamonaviy muzeyshunoslik — muzeylar faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish, fondlarni shakllantirish, saqlash, tadqiq etish va ommaga taqdim etish usullarini o'rganuvchi fan sohasi hisoblanadi. U tarix, arxeologiya, san'atshunoslik, axborot texnologiyalari va pedagogika fanlari bilan uzviy bog'liqdir.

Zamonaviy muzeyshunoslik quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

muзей fondlarini ilmiy tasniflash va kataloglashtirish;

eksponatlarni konservatsiya va restavratsiya qilish;

raqamli arxivlar yaratish;

ekspozitsiyalarni dizayn asosida loyihalash;

tashrif buyuruvchilar bilan kommunikatsiya tizimini rivojlantirish;

muзей marketingi va menejmenti.

Mazkur yo'nalishlar muzey faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Muzeylar faoliyatida innovatsion texnologiyalarning o'rnini. Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar muzey ishining ajralmas qismiga aylangan. Axborot-

kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi muzey xizmatlarini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi.

Asosiy innovatsion vositalar quyidagilardan iborat:

virtual va onlayn muzey platformalari;

3D modellashtirish va skanerlash;

QR-kodlar orqali interaktiv ma'lumot berish;

sensorli ekranlar va multimedia panellari;

audiogid va mobil ilovalar;

sun'iy intellekt asosidagi axborot tizimlari.

Mazkur texnologiyalar tashrif buyuruvchilarga eksponatlarni chuqurroq o'rganish, tarixiy jarayonlarni vizual tarzda tasavvur qilish imkonini yaratadi. Ayniqsa, yoshlar orasida muzeyga qiziqishning oshishiga xizmat qiladi.

Yangi O'zbekiston sharoitida muzeylar rivojlanish siyosati. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida madaniyat sohasini rivojlantirish ustuvor vazifa etib belgilandi. Davlat dasturlari asosida muzeylar faoliyatini modernizatsiya qilish ishlari izchil amalga oshirilmoqda.

Asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iborat:

muzey infratuzilmasini yangilash;

moddiy-texnik bazani mustahkamlash;

fondlarni raqamlashtirish;

ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash;

xorijiy tajribani joriy etish;

muzey xodimlari malakasini oshirish.

Natijada milliy muzeylar xalqaro standartlarga mos ravishda faoliyat yurita boshladi. O'zbekistondagi zamonaviy muzeylarning faoliyati. Bugungi kunda O'zbekistonda 100 dan ortiq davlat va nodavlat muzeylari faoliyat ko'rsatmoqda. Ular orasida quyidagi muzeylar alohida ahamiyatga ega:

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi;

Amir Temur nomidagi davlat muzeyi;

O‘zbekiston davlat san’at muzeyi;
Qatag‘on qurbonlari xotirasi muzeyi;
Islom sivilizatsiyasi markazi;
Qoraqalpog‘iston Savitskiy muzeyi.

Mazkur muzeylarda milliy tarix, madaniyat va san’atning noyob namunalari jamlangan bo‘lib, ular ilmiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Muzeylarning ta’limiy, ma’naviy va tarbiyaviy ahamiyati. Muzeylar yosh avlodni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat va tarixiy ong ruhida tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Ular norasmiy ta’lim maskani sifatida faoliyat yuritadi.

Muzeylarda quyidagi tadbirlar tashkil etiladi: ochiq darslar va ekskursiyalar, ilmiy seminarlar, davra suhbatlari, ijodiy uchrashuvlar, ma’naviy-ma’rifiy kechalar.

Bu tadbirlar yoshlarning mustaqil fikrlashi va madaniy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi. Zamonaviy muzeyshunoslik xalqaro hamkorliksiz rivojlanishi mumkin emas. O‘zbekiston muzeylari UNESCO, ICOM, ISESCO kabi tashkilotlar bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Xalqaro loyiha va dasturlar doirasida esa, qo‘shma ko‘rgazmalar tashkil etilmoqda, mutaxassislar almashinuvi amalga oshirilmoqda, restavratsiya ishlari takomillashtirilmoqda, grant loyihalari joriy etilmoqda. Bu hamkorliklar milliy muzeylarning xalqaro maydondagi nufuzini oshiradi. Zamonaviy muzeyshunoslikda uchrayotgan muammolar. Shunga qaramasdan, muzeylar faoliyatida ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Bulardan bir nechtalarini taqdim etmoqchiman. Moliyaviy resurslarning yetarli emasligi, yuqori malakali mutaxassislar yetishmasligi, ayrim fondlarning eskirishi, raqamlashtirish jarayonining sustligi, marketing faoliyatining rivojlanmaganligi. Ushbu muammolarni hal etish uchun tizimli yondashuv talab etiladi.

Rivojlanish istiqbollari va takliflar. Kelgusida muzeylar faoliyatini yanada rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

muзей menejmentini rivojlantirish;
xususiy sektor bilan hamkorlikni kuchaytirish;

raqamli platformalarni keng joriy etish;

yosh kadrlarni tayyorlash;

ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish;

turizm bilan integratsiyani kuchaytirish.

Bu chora-tadbirlar muzeylarning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy muzeyshunoslik Yangi O'zbekiston sharoitida jadal rivojlanmoqda. Muzeylar endilikda faqat tarixiy merosni saqlovchi maskan emas, balki ilmiy, ta'limiy, madaniy va innovatsion markazga aylanib bormoqda. Davlat siyosati, zamonaviy texnologiyalar va xalqaro hamkorlik asosida O'zbekiston muzeylari kelajakda yanada taraqqiy etib, jahon miqyosida raqobatbardosh bo'lishi shubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining madaniyat sohasiga oid farmon va qarorlari.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent.
3. Zamonaviy muzeyshunoslik asoslari. O'quv qo'llanma.
4. UNESCO materiallari.
5. O'zbekiston muzeylari faoliyatiga oid ilmiy maqolalar.